

DOI: 10.34706/978-5-8211-0784-8-47-56

Г.Б. Клейнер

ПРИНЦИП ДВОЙСТВЕННОСТИ В СИСТЕМНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

7 мая 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяющий национальные проекты России как основные направления развития экономики страны. Этот Указ стал еще одной вехой в продвижении России к системе стратегического планирования социально-экономического развития. Поиск форм и методов такого планирования в новой России сопровождался колебаниями от «планового нигилизма» к «плановому фетишизму» и наоборот. 1990-е гг. относились к периоду планового нигилизма, когда фактически под запретом было само понятие плана. В 2000-е гг. потребность в разработке планов резко возросла, однако экономический кризис 2008–2010 гг. подорвал надежды на внедрение в стране регулярного планирования. Следующее 10-летие – 2010-е гг. – характеризовалось вниманием к стратегическому планированию на макроуровне в виде Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и одновременным принятием нормативных актов относительно плановых показателей в сфере развития науки. В последнем случае мы имеем дело с «плановым фетишизмом» – безграничной верой руководства в возможность формирования хозяйствующими субъектами реалистичных перспективных планов и применением мер наказания за невыполнение этих планов. В целом поиск рациональных форм и методов планирования социально-экономического развития России, учитывающий как имманентные особенности экономики и социума России, так и достижения современной теории стратегического планирования в развитых странах, продолжается.

Прошло ровно пять лет со дня принятия Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». До сих пор, однако, этот закон не нашел адекватных средств реализации и не стал основой для последовательного и скоординированного развития российской экономики. Несомненно, что неудача реализации этого закона была вызвана слабостью организации и управления экономикой, нечеткостью взаимодействия между экономическими структурами макро-, мезо- и микроэкономического уровней. До сих пор нет адекватного методического и институционального обеспечения этого закона. Вместе с тем основной фактор неудачи здесь связан с отсутствием своеобразно-

го стратегического мировоззрения у представителей этих структур практически на всех уровнях. Необходим переход от видения рынка как совокупности автономных агентов, преследующих цели максимизации прибыли, к видению рынка как «системы систем», в которой каждая из составляющих стремится к поддержанию своего функционирования в пространстве и во времени, а также к поддержанию функционирования всей системы в целом. Экономике при таком подходе можно рассматривать как популяцию социально-экономических экосистем, составляющую в целом экономический пространственно-временной континуум (Клейнер, 2018). Если первый взгляд характерен для неоклассической парадигмы, то второй – для системной парадигмы, развиваемой, в частности, в ЦЭМИ РАН, в Финансовом университете при Правительстве РФ, Государственном университете управления, ФИЦ ИУ РАН (ИСА РАН) и др. Экономика здесь представляется не как пустое пространство с изолированными оазисами экономической деятельности, а как своеобразная социально-экономическая экосистема, все компоненты которой – и экономические агенты, и инновационные проекты, и производственные процессы, и инфраструктурные образования – органически вплетены в живую ткань пространственно-временной экономической среды.

Основы стратегического мировоззрения были сформированы в стране во времена централизованного управления экономикой. Такое управление, как известно, имело свои недостатки и достоинства. Восприятие экономики как целостного организма можно отнести к числу достоинств. «Плановый нигилизм», охвативший страну в 1990-е гг., сопровождался не только существенными потерями в масштабах производства и структуре экономики, но и хаосом в экономическом мировоззрении ее участников. При этом если восстановление объемов производства (но не структуры экономики как единого народнохозяйственного комплекса!) можно считать к настоящему времени достигнутым, то утрата целостного экономического мировоззрения остается невосполненной. Именно это, на наш взгляд, служит основным препятствием для формирования в стране системы стратегического планирования. К сожалению, принципы экономического мировоззрения в последнее время практически не обсуждаются в научной литературе и, тем более, в средствах массовой информации. В литературе часто обсуждаются ставка процента, ценовые маневры, распределение бюджетных расходов; очень редко – адекватность и актуальность тех или иных экономических теорий и почти никогда – экономическое мировоззрение и экономическая идеология (исключение составляют такие работы, как (Попков, 2014; Самсин, 2003) и др.; см. также (Луман, 2004; Parsons, 1977)).

Данная работа посвящена анализу и синтезу принципов стратегического экономического мировоззрения, отражающих концепцию двойственности в системной экономической теории. По нашему мнению, эта концепция должна стать краеугольным камнем в экономическом анализе в целом и в стратегическом планировании в особенности (см. (Афансьев, 2005; Кисмина, Кусков, 2015) и др.). Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00335).

В Законе № 172-ФЗ в качестве наиболее важных указаны следующие принципы стратегического планирования:

- единства и целостности;
- разграничения полномочий;
- преемственности и непрерывности;
- сбалансированности системы стратегического планирования;
- результативности и эффективности стратегического планирования;
- ответственности участников стратегического планирования.

Такие принципы, однако, скорее, выглядят благими пожеланиями, чем фундаментом для разработки и имплементации стратегий, и этих принципов недостаточно для того чтобы стратегическое планирование стало системным. Возникает потребность в мировоззренческих принципах, определяющих видение планируемой локальной экономической системы (предприятия), ее стратегии и способов формирования.

Стратегия реально функционирующей экономической системы любого уровня представляет собой идеализированное описание (своего рода модель) системы как единого целостного объекта в экономическом пространстве-времени. Идеализация требует, с одной стороны, устранения дисфункций, присутствующих в реальном объекте, с другой – возможно, дополнения системы новыми структурами и функциями, необходимыми для деятельности и развития системы (см. рис. 1).

Из рисунка мы видим, что стратегия предприятия, в отличие от самого предприятия, имеет совершенные формы. Реальный мир не всегда обладает свойствами красоты, но стратегия, т.е. представление предприятия как целостной системы в пространственно-временном развитии (в пространственно-временной развертке), представление, формируемое в глазах работников, собственников, контрагентов, исследователей, политиков и т.д., – это прекрасно! На рис. 1 стратегия изображена в виде четырехгранной пирамиды. Эта пирамида, подобно египетским пирамидам, носит совершенный характер, формы ее выстроены. Реальное предприятие, однако, не таково. Стратегическое планирование состоит в том, что мы мысленно достраиваем предприятие до стратегически совершенного вида. Это мо-

жет быть связано с расширением занимаемого сегмента рынка, приобретением новых технологий, а иногда и реальным строительством новых зданий, корпусов и т.д. В других случаях при разработке стратегии предприятия мы вынуждены, наоборот, мысленно отсекал от него некоторые ненужные части предприятия, непрофильные, не соответствующие его направлению активы, приближая тем самым предприятие к совершенному пирамидальному стратегическому виду.

Рис. 1. Символическое изображение стратегии предприятия как его системной модели

Таким образом, стратегическое планирование – это попытка совершенствования реальной экономики. В ходе разработки стратегии мы создаем либо системный внутренний каркас предприятия (эндоскелет), либо внешнюю оболочку предприятия (экзоскелет). Эти каркасы играют роль амортизаторов и являются барьерами на пути негативных вмешательств, административных и рыночных воздействий на функционирование объекта.

В итоге стратегия предприятия, с одной стороны, защищает от внешних дестабилизирующих воздействий («щит»), с другой – служит способом продвижения предприятия в экономическом пространстве-времени («меч»).

Можно заметить, что эта двойственность стратегии, как правило, ускользает от внимания разработчиков стратегии. Двойственность, заключенная в самих понятиях стратегического планирования и стратегии, отражает защитную и проак-

тивную функции, выражает некоторую общую закономерность и относится, вообще говоря, практически к любым экономическим явлениям.

Двойственность – всеобщее свойство экономики. Наиболее важным аспектом такой двойственности в контексте стратегического планирования является взаимоотношение между предприятием и его рыночным окружением.

Возникает вопрос: что общего между двумя системами – предприятием и его внешним окружением (экосистемой данного предприятия)? Предлагаемый ответ: эти системы являются двойственными по отношению друг к другу. Чтобы прояснить эту ситуацию, обратимся к общему понятию двойственности. Часто понятие двойственности в экономике используется в случае, когда речь идет о рассмотрении одного объекта с двух разных сторон. Тогда мы говорим о двойственном отношении к одному и тому же явлению. В данном объекте наблюдений тем самым воплощаются две различные системы. В более общем случае мы говорим о двойственности одной системы по отношению к другой, если эти системы обладают общей структурой, не изменяющейся в ходе функционирования этих систем. Более точно, две системы, представленные множествами своих элементов и отношениями между ними, считаются двойственными в следующей ситуации:

- 1) между множествами элементов, а также между множествами отношений этих систем установлено взаимно однозначное соответствие;
- 2) если некоторые элементы первой системы связаны определенным отношением, то соответствующие им элементы второй системы также связаны соответствующим отношением.

Иными словами, две системы характеризуются как двойственные, если они имеют одинаковую структуру, т.е. являются изоморфными.

Исследование популяции экономических систем, направленное на выявление отношений двойственности необходимо для определения корректности разработки стратегий систем, удовлетворяющих условиям двойственности. Равенство или сходство структур позволяет делать вывод о сходстве функций и особенностей поведения систем, отличающихся и природой, и размерами, и назначением. Разработка стратегии экономических систем должна опираться на учет могущественных двойственных связей между различными компонентами, подсистемами и другими составными частями предприятия.

Отношения двойственности охватывают весьма обширный класс пар экономических систем. Приведем примеры феноменов двойственности экономических систем.

1. Двуглавый орел.
2. Пространство-время как хранилище и как ресурс.

3. Ресурсы предприятия и способности предприятия.
4. Внутреннее наполнение и внешнее окружение предприятия.
5. Труд и капитал.
6. Производство (производственная функция) и потребление (функция затрат).
7. Задача линейного программирования и двойственная задача.
8. Структура и функции экономической системы.
9. Объемы предложения и цены спроса.
10. Пространственно-временные и энергетические ресурсы.
11. Продолжение функционирования предприятия во времени и расширение зоны функционирования предприятия в пространстве.

Отметим, что герб нашего государства – двуглавый орел – явный символ двойственности. Мы видим проявления этой двойственности и в экономической политике, которая порой носит противоречивый характер, и в системе сдержек и противовесов, характерной для структуры и функций управления государством. Двойственность проникает во все сферы нашей экономической жизни. Задача исследователей состоит в изучении природы этой двойственности, ее моделировании и использовании в экономическом анализе и синтезе, в том числе в синтезе системных стратегий предприятия.

Как показывает углубленный анализ, все эти виды двойственности могут быть описаны как двойственность между внутренним наполнением той или иной системы и ее ближайшим внешним окружением.

Согласно системной экономической теории функционирование любой системы описывается как циклическое взаимодействие четырех подсистем: объектной, средовой, процессной и проектной (Клейнер, 2011а). Эти четыре составляющих можно увидеть в любом экономическом явлении, имеющем системный характер. Например, в происходящем сейчас пленарном заседании нашего Симпозиума мы можем выделить объектную составляющую, представленную актовым залом ЦЭМИ, в котором мы находимся; средовую составляющую, складывающуюся из атмосферы научных докладов и сообщений; процессную составляющую, характеризующую процесс представления докладов и восприятия их слушателями; проектную составляющую, складывающуюся из выступлений с докладами, а также вопросами и комментариями. Аналогичные четыре группы составляющих мы можем найти в любом социально-экономическом явлении. Применительно к предприятию это выглядит следующим образом. Внутреннее наполнение предприятия представлено самостоятельными подразделениями, офисами, цехами и т.п. (объектная подсистема). Информационная, институциональная, логистическая инфра-

структура представляет средовую подсистему предприятия. Процессы взаимодействия подразделений в ходе функционирования предприятия образуют процессную подсистему. Наконец, проекты по постановке на производство новых изделий, внедрение новых технологий, а также закупка оборудования, наем и увольнение работников и т.д. составляют проектную подсистему предприятия. Разработка стратегии предприятия предполагает сочленение указанного системного наполнения предприятия с системной структурой его внешнего окружения. Окружение предприятия также представляет собой тетраду, т.е. комплекс устойчиво взаимодействующих четырех видов внешних подсистем: объектной, процессной, проектной и средовой (Клейнер, 2011b). Можно констатировать изоморфизм внутреннего наполнения и внешнего окружения как системных структур.

Функционирование предприятия в виде взаимодействия двух тетрад, составляющих внутреннее наполнение и внешнее окружение предприятий, показано на рис. 2.

**Рис. 2. Двойная тетрада как модель
производственно-хозяйственного цикла предприятия**

На рис. 2 обозначены:

- α – средовая подсистема внутренней тетрады;
- β – процессная подсистема внутренней тетрады;
- γ – проектная подсистема внутренней тетрады;
- δ – объектная подсистема внутренней тетрады;
- A – средовая подсистема внешней тетрады;
- B – процессная подсистема внешней тетрады;
- Г – проектная подсистема внешней тетрады;

Δ – объектная подсистема внешней тетрады.

Объектная подсистема является единой как для внутренней, так и для внешней тетрады, $\delta = \Delta$.

Модель двойной тетрады служит базой для формирования стратегии системы «предприятие – внешнее окружение». Ниже мы опишем функционирование внутренней и внешней тетрад, концентрируя внимание на основных задачах каждой из тетрад: задача производства продукции (внутренняя тетрада) и задача реализации произведенной продукции (внешняя тетрада). Описание носит стилизованный характер и ориентировано на разработку стратегии.

В рамках данной модели функционирование предприятия происходит следующим образом. Движение комплекта ресурсов, необходимого для производства конечного продукта, во внутренней тетраде осуществляется по цепочке: *объектная* подсистема (склад исходных ресурсов) – *средовая* подсистема (инфраструктура внутреннего наполнения) – *процессная* подсистема (процесс обработки исходных ресурсов) – *проектная* подсистема (исключение готовой продукции из производственного процесса, передача на склад готовой продукции). Движение продукта от производителя к потребителю во внешней тетраде происходит по цепочке: *объектная* подсистема (склад готовой продукции) – *средовая* подсистема (инфраструктура рыночного окружения) – *процессная* подсистема (реализация продукции) – *проектная* подсистема (передача продукта потребителю, передача вырученных средств производителю).

Таким образом, движение продукта от стадии создания до стадии потребления может быть описано в виде своеобразной восьмерки, один из кругов которой относится к внутреннему наполнению предприятия, другой – к внешнему окружению (рис. 2). Предметом планирования в стратегическом ракурсе должны быть обе эти системы – внутреннее наполнение и внешнее окружение, связанные отношением двойственности. Можно полагать, что движение продукта из одной системы в другую переносит своеобразный генетический код продукта, оставляющий следы в геноме каждой из этих систем (Иншаков, 2007). Переход продукта из материальной в денежную форму, завершающий цикл его движения во внешней тетраде, в стратегическом плане не создает разрыва в траектории движения, поскольку воспроиз-

водство генетических характеристик продукта поддерживается геномами двух указанных систем¹.

Основная задача стратегического планирования на предприятии – гармонизация предприятия с внешней средой в пространственном и временном измерении. Принцип двойственности является концептуальной основой реализации стратегического планирования в указанном смысле. В соответствии с этим одно из основных требований к стратегии предприятия состоит в системном объединении менеджмента, ориентированного на управление внутренним наполнением предприятия, и маркетинга, нацеленного на влияние на внешнее окружение предприятия.

Изоморфизм внутреннего наполнения и внешнего окружения предприятия позволяет сформировать матричную структуру стратегии предприятия. С одной стороны, структура разделов стратегии должна отражать совокупность стратегических (обладающих высокой значимостью и удовлетворяющих условию необратимости) решений по основным направлениям деятельности и развития предприятия. Приведем перечень основных разделов стратегии предприятия, опираясь на (Клейнер, 2008).

1. Товарно-рыночная стратегия.
2. Ресурсно-рыночная стратегия.
3. Техничко-технологическая стратегия.
4. Интеграционно-маркетинговая стратегия.
5. Финансово-инвестиционная стратегия.
6. Социально-кадровая стратегия.
7. Организационно-культурная стратегия.
8. Организационно-институциональная стратегия.
9. Информационно-когнитивная стратегия.
10. Регуляторно-управленческая стратегия.

Отметим, что структура разделов стратегии также носит отпечаток двойственности, поскольку каждый раздел стратегии отражает симметричность взаимосвязи между внутренним наполнением и внешним окружением производственно-хозяйственных процессов, подлежащих стратегическому планированию.

¹ Выражение «деньги не пахнут» как раз и означает разрыв траектории движения продукта по производственно-воспроизводственному циклу предприятия. Имеется в виду, что выручка от реализации продукта не несет на себе отпечатков процессов производства и реализации. Иными словами, полученные деньги считаются «отмытыми» от следов их получения. Однако если речь идет о стратегическом функционировании фиксированного предприятия, то в соответствии с изложенной схемой двойственности «отмыва» не происходит, эволюционные траектории не прерываются, и выручка от реализации сохраняет «запах» и внутреннего наполнения предприятия, и его внешнего окружения.

С другой стороны, стратегия предприятия может быть структурирована на базе тетрадного представления внутреннего наполнения и внешнего окружения предприятия. Здесь мы можем выделить следующие разделы стратегии:

- объектная стратегия,
- средовая стратегия,
- процессная стратегия,
- проектная стратегия (см. рис. 1).

При этом каждый из этих разделов должен содержать две совокупности стратегических решений: 1) решения в сфере стратегического менеджмента; 2) решения в сфере стратегического маркетинга.

Учет принципа двойственности в стратегическом планировании предприятий при условии широкого распространения такого вида планирования среди хозяйствующих субъектов позволит существенно повысить связность экономики, преодолеть ее фрагментарность и несбалансированность, обеспечить устойчивое развитие экономики страны на всех уровнях управления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Афанасьев В.* Метод экономической двойственности // Вопросы экономики. 2005. № 8. С. 4–18.
- Инишаков О.В.* Экономическая генетика и наноэкономика. Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2007. 94 с.
- Кисмина Е.В., Кусков В.М.* Двойственная природа понятий в экономике [Электронный ресурс] // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. 2015. № 4 (8). URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/dvoystvennaya-priroda-ponyatiy-v-ekonomike>.
- Клейнер Г.Б.* Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. 568 с.
- Клейнер Г.Б.* Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник Российской академии наук. 2011а. Т. 81. № 9. С. 794–808.
- Клейнер Г.Б.* Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менеджмента. 2011б. Т. 9. № 3. С. 3–28.
- Клейнер Г.Б.* Социально-экономические экосистемы в контексте дуального пространственно-временного анализа // Экономика и управление: проблемы и решения. 2018. Т. 5. № 5. С. 5–13.
- Луман Н.* Общество общества. Часть I. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004.
- Попков В.В.* Экономический конструктивизм. Ускользящая реальность: что кроется за объективностью экономической науки? – М.: Издательство Ленанд, 2014. – 200 с.
- Самсин А.И.* Основы философии экономики. М.: Юнити, 2003. 270 с.
- Parsons T.* Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York, Free Press, 1977.